

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ : ইতিহাস ও উত্তরাধিকার

ইরফান হাবিব

বিষয় ভাবনার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রাসঙ্গিকভাবে মনে হয় যে এই বছর ভারতবর্ষে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের শতবর্ষ, যে আন্দোলন ভারতের আপাতশান্ত জাতীয়তাবাদের প্রবাহে একটি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল; ১৯০৫-এর পরেও যে আন্দোলনের প্রবাহ আর থেমে না থেকে একটি বৃহৎ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় সঞ্চারিত হয়েছিল। এই জাতীয় আন্দোলন ও তার সামগ্রিক প্রভাব ও উত্তরাধিকারের বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে এটিই একটি প্রকৃষ্ট সময়।

মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই যে জাতীয়তাবাদের শত্রুকে নির্দেশ না করে জাতীয়তাবাদের আলোচনা আবাস্তর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই সেই অনিবার্য শত্রু। বেশ কিছুদিন ধরে এই ভাবনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি এতটা সুদৃঢ় ছিল না এবং এর নেতিবাচক দিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না — ভারতবর্ষের সমাজ ও অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসন কোনো মৌলিক সংঘাত সৃষ্টি করেনি ও এই যুক্তি থেকে অনেক ঐতিহাসিক ব্রিটিশ শাসনের দ্বন্দ্বৈক্রিয়ালীল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গুরুত্ব হ্রাস করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রবক্তারা যদি অতিকথনের জন্য দায়ী হন, সমালোচকরাও তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করেননি। সম্পদের নিষ্কাশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার উপর জাতীয়তাবাদীরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তা গুরুত্ব হারায় প্রয়াত ধর্মকুমার ও মেঘনাদ দেশাই সম্পাদিত “কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া” (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৩)-র মতো গ্রন্থে। অনিল শীল ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ ‘ইমারজেন্স অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম’এ আরো একধাপ এগিয়ে ভারতের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণই যে ইংল্যান্ডের দায়িত্ব হয়ে উঠেছিল, কোনরকম শোষণের প্রশ্নই সেখানে নেই, এরূপ অভিমত পেশ করেছিলেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে ব্রিটিশদের দায়ভার ছিল অনেক বিস্তৃত এবং তার পরিবর্তে প্রাপ্তির ভাঁড়ার ছিল শূন্য (পৃ: ৩৪৩)। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত ল্যান্স ডেভিস ও রবার্ট এ এইচ হুটেনবাকের সংখ্যাগাত্মক বাইবেল (প্রহসন) ‘ম্যামন অ্যান্ড দ্য পারসুট ও এম্পায়ার’ গ্রন্থে এই তত্ত্বকেই আধুনিকীকরণ করেছেন। সেখানে তারা অন্যায়সে দেখিয়েছেন যে, সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্য থেকে ইংরেজদের লাভ ছিল নগণা, যদিও ইংরেজ বিনিয়োগকারীরা ব্যক্তিগতস্তরে কিছু লাভ করেছিলেন (পৃ: ২০৭)। তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ ও ইংরেজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে পৃথকীকরণের প্রচেষ্টা করেছেন। তাদের এই প্রচেষ্টা প্রকৃত ইতিহাসের বিচারে বিশ্বাকর। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বাণিজ্যে ইংল্যান্ডের ‘ব্যালেন্স অব পেমেণ্ট’-এর অনুকূল পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে ইংরেজদের লাভের নির্দেশ দেয়। তাদের বিশাল উদ্বৃত্ত রপ্তানিও

সেই ব্যালেন্সের প্রেক্ষিতে যথাযথ ছিল না। এস বি সল ভারতবর্ষে ১৮৮০ সালে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড লাভের একটি রক্ষণশীল পরিসংখ্যান দিয়েছেন। ১৮৮২ সালে ভারতীয় রপ্তানির তুলনায় এই লাভ ছিল অনেক বেশি। ভারতীয় পণ্য রপ্তানি থেকে যে লাভ হতো, তা কখনই ভারতবর্ষের অর্থনীতির ক্ষেত্রে লাভজনক ছিল না। এ হেস্টন কর্তৃক বর্ধিত হিসাব অনুসারে এই রপ্তানি ছিল ভারতের জাতীয় আয়ের প্রায় চার শতাংশ। ডেভিস ও হুটেনবাকের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে তাই কোনোভাবেই গ্রহণ করা যায় না।

সংশোধনবাদী কিছু ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্যের প্রয়োজনে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গড়ে উঠেছিল, তাকে অস্বীকার করেন। মরিস ডি মরিস স্পষ্টত লিখেছেন যে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে — “নিশ্চিতভাবেই সমাজের কল্যাণ সাধনই ছিল ব্রিটিশ রাজের সাধারণ উদ্দেশ্য” (জার্নাল অব ইকনমিক হিস্ট্রি, আমেরিকা, ১৯৬৩)। তিনি উনিশ শতকে নির্মিত অবশিষ্টায়নের তত্ত্বকে একটি ভ্রান্তি হিসাবেই দেখিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে কোনো বিরুদ্ধ তথ্যকেই তিনি যথার্থ বলে মনে করেননি। ১৯৮০ সালে মিশেল বি ম্যাকালপিন প্রিন্সটন থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘সাবজেক্ট অব ফেমিন’ গ্রন্থে খুব স্বল্প পরিমাণে রাজস্ব দিতে অভ্যস্ত একটি ভারতীয় কৃষক সমাজের চিত্র এঁকেছেন, যাঁরা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে সমস্যায় পড়তো। পরোক্ষ করের কথা তিনি উল্লেখই করেননি। এতই দুর্বল, হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রিটিশ রাজ ছিল যা তার আইন ও সামরিক শক্তির দ্বারা ভারতীয় সমাজকে সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এই চিত্র কেমব্রিজ স্কুলের ঐতিহাসিকেরা বহুভাবে ও একাধিকবার অঙ্কন করেছিলেন যার পথ প্রদর্শক অবশ্যই ছিলেন অনিল শীল। এই প্রবণতাই বর্তমান সাবঅলটার্ন স্টাডিজ-এর বক্তাদের মধ্যেও বিভিন্নভাবে সুস্পষ্ট। ১৯৮২-তে প্রকাশিত সাবঅলটার্ন স্টাডিজ প্রথম খণ্ডে রঞ্জিত গুহের সুস্পষ্ট বক্তব্য যে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক পরিবর্তন থেকে বিচ্ছিন্ন নিম্নবর্গের উপর পরিবর্তনের প্রভাব ছিল না — নিম্নবর্গ তার নিজস্ব শক্তি নিয়ে প্রবলভাবে কার্যকর ছিল। এই বক্তব্যের আরেকটি ব্যাখ্যা এটাই হয় যে নিম্নবর্গ উপনিবেশিক শক্তির দ্বারা নতুনভাবে শোষিত হয়নি। ভারতের জাতীয়তাবাদ নিয়ে পশ্চিমী ইতিহাসদর্শনের এটি একটি পরোক্ষ প্রভাব।

উপনিবেশের চরিত্র উপলব্ধি না করলে জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র বোঝা যায় না। যদি উপনিবেশের শাসন পূর্বের সমাজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন না আনতে পারে, যে পরিবর্তনের চিত্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব বিষয়ে কার্ল মার্কস তাঁর দুটি প্রবন্ধে এঁকেছিলেন (নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন, ১৮৫৩), তাহলে তার বিধ্বংসী চরিত্রের দিকটিও গৌণ হয়ে যায়। এছাড়া উপনিবেশবাদের অনিচ্ছাকৃত নতুন প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবের কথাও মার্কস বলেছেন। রণজিত গুহের যুক্তিতে বিস্মিত হয়ে যেতে হয় যখন তিনি লেখেন যে, স্বয়ংসম্পূর্ণ নিম্নবর্গের রাজনীতি ছিল উচ্চবর্গের ‘এলিট’ রাজনীতির মতোই আধুনিক। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে ‘পশ্চিমী এলিট উপাদানের সংস্পর্শে না এসে নিম্নবর্গের রাজনীতি আধুনিক হয়ে উঠবে কোন প্রক্রিয়ায়? আর উপনিবেশের প্রভাব যদি এরূপ দুর্বল হয়, ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে, তাহলে আধুনিক ধারণাগুলি ভারতীয়দের মধ্যে প্রভাব বিস্তার কীভাবে করবে — তা ভারতীয় ‘এলিট’ দের মধ্যেই হোক বা নিম্নবর্গের মধ্যেই হোক।

পশ্চিমী আধুনিক ধারণাগুলির ভারতীয় সমাজে প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে কেমব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরাও কম গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। শীলের ‘ইমারজেনস অব ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম’ এও এই প্রবণতাটিই সুস্পষ্ট। তাঁর মতে, ভারতীয় এলিটদের আধুনিকতাও পূর্বতন সামাজিক কাঠামোগত সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ ছিল। তারা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এলেও পুরনো জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িক সামাজিক কাঠামোতেই আবদ্ধ ছিল। দূর থেকে না মনে হলেও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে এলিট রাজনীতি তার নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জুডিথ ব্রাউন আর এক স্তর অগ্রসর হয়ে একজন বানিয়া শ্রেণীভুক্ত গান্ধীজীর চিত্র এঁকেছিলেন যিনি তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের ‘Sub contractor’ বা নিম্ন

স্বার্থগোষ্ঠীরূপে মনে করতেন। কেউই আধুনিক ধারণাগুলির ভারতীয়দের উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে অসমতা বা শীলের ভাষায় 'unevenness'-কে অস্বীকার করতে পারেন না। এই আধুনিক ধারণাগুলি প্রথমে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক পক্ষে যে শিক্ষা বিস্তার হয়েছিল, (শীল, পৃ: ২১-২২) তার মাধ্যমে সঞ্চারিত হয় এবং এই অসমতাকে বারবার ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এটা প্রধান সমস্যা যে আধুনিকতা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা হয়নি ও তার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

শীল এবং রণজিত গুহ উভয়ের কাছেই 'এলিট' আধুনিকীকরণ বেশ কিছু অংশে সংগঠিত হওয়ার বা সংগঠিত করার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। শীল দিকনির্দেশ করেছেন, 'সংগঠনের রাজনীতি' বা 'পলিটিকস্ অব অ্যাসোসিয়েশন' এর প্রতি (পৃ: ১৯৪-২৪৪) যা রণজিত গুহ 'vertical mobilization' বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে উচ্চবর্গের সংগঠনে যুক্ত করার প্রক্রিয়ার বা উল্লম্ব গতিশীলতার মাধ্যমে অবজ্ঞাপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। (যেন কোন আনুভূমিক বা সমান্তরাল গতিশীলতা সম্ভবপর)। সংগঠন নির্মাণ, রাজনৈতিক সংগঠনের উত্থানের এই উল্লম্ব সামাজিক প্রক্রিয়ার বিষয়টি আধুনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সংগঠনগুলির এই আধুনিক চরিত্রকে অস্বীকার করা যায় না। গ্রামসি, যিনি সাবঅলটার্ন শব্দটির উদ্ভাবক, তাঁর 'মর্ডার প্রিন্স' নামক লেখায় আধুনিক রাজনৈতিক দলগুলিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলকেই মূল শক্তি হিসাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তা একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামসি কখনই সাবঅলটার্ন দর্শনের সঙ্গে সমমনস্ক ছিলেন না এবং তিনি এটাকে কোন নির্দিষ্ট মতবাদে পরিণত করেননি।

কেমব্রিজ গোষ্ঠী ও সাবঅলটার্ন গোষ্ঠী উভয়েই সমাজে মানুষের সংগঠিত হওয়ার আদর্শগত প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু মানুষের সংগঠিত হওয়া কোন বাহ্যিক আদর্শহীন প্রক্রিয়া নয়। আধুনিক পৃথিবীর অনেক ধারণা যেকোন যুক্তি ও বিজ্ঞানের ধারণা, সমাজে সাম্যের ধারণা (লিঙ্গসাম্যের ধারণাসহ), জাতি ও গণতন্ত্রের বিষয়ে ধারণা সবকিছুই একটি জাতিকে ঔপনিবেশিক কাঠামোয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের কথা ভাবায়। ফরাসী বিপ্লবের সময় যে ধারণাগুলি সমাজবিপ্লবের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছিল সেগুলিই আরো পরিণত হয়ে ওঠে। এই ধারণাগুলির মাধ্যমে ইউরোপে যে আধুনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাগুলির জন্ম হয়েছিল (মার্কসবাদ যার মধ্যে অন্যতম), সেই চিন্তাগুলিও আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'দ্য নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস' নামক গ্রন্থে বহুবিস্তার বিশ্লেষণে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই সমস্ত আধুনিক ধারণাগুলিকে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার প্রাদেশিক প্রভাব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উত্তর আধুনিকতা ও সাবঅলটার্নিটি থেকে উদ্ভূত তাঁর এই সমালোচনা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু বিশ্বজনীন আধুনিক আদর্শের ঐতিহ্যগুলিকে তিনি সঠিকভাবে নির্ণয় করেননি। আধুনিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য ধ্যানধারণাই ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র, বিশেষত অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেছিল, যা পূর্ববর্তী প্রজন্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। আধুনিক ধারণাগুলি থেকে ভারতীয় মননে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়েছিল যে উপনিবেশের যুগের সামগ্রিক চরিত্র পূর্বতন ভারতীয় সভ্যতার যুগবিশিষ্ট থেকে পৃথক। এই দুটি যুগবিশিষ্টকে কেউ অনুভব করতে পারবেন যদি তিনি ২০০৩-এ প্রকাশিত 'ফেস্ট কমিউনিটি' গ্রন্থে রজতকান্ত রায় ১৮৫৭-র যে বিদ্রোহী চেতনাকে নির্দেশ করেছেন তার সঙ্গে গান্ধীর 'হিন্দু স্বরাজ' এর বিদ্রোহী চেতনার তুলনামূলক আলোচনা করেন। অধ্যাপক বিপান চন্দ্র অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের যে কথা বলেছেন তা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬-এ প্রকাশিত বিপান চন্দ্রের 'রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এই প্রেক্ষিতে দুটি গ্রন্থের কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমটি দাদাভাই নৌরজীর 'পার্ভার্ট অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া' (১৯০১) ও আরেকটি রমেশ দত্ত'র দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া আন্ডার ব্রিটিশ রুল' (১৯০১, ১৯০৩)। এই গ্রন্থগুলি শুধুমাত্র যে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছে তা নয়, এগুলি খুব স্পষ্টভাবে দরিদ্রের দারিদ্র্যমুক্তির

যৌক্তিকতার আধুনিক ধারণাটিও ব্যক্ত করেছে। মূলত ফ্রেডারিক লিস্ট দারিদ্র্যমুক্তির যে পদ্ধতির কথা ভেবেছিলেন, এই প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা তার দ্বারাই প্রভাবিত ছিলেন এবং এঁদের জন্য এদের দোষারোপ করা যায় না। লিস্টের পদ্ধতি ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষায়নে শুষ্ক সুরক্ষা ও কর সরলীকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি বা এককথায় বলা যায় যে তাঁরা উদার, সাংবিধানিকভাবে উন্নয়নশীল একটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা ভেবেছিলেন। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই ভাবনাই তাঁদের স্বদেশী আন্দোলনের অনুপ্রেরণা দেয় ও ধীরে ধীরে স্বরাজ বা হোমরুল স্বাধীনতার দাবির দিকে চালিত করে।

অনিল শীল (যাঁর গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জীতে দাদাভাই নৌরজী বা দস্তর বইয়ের উল্লেখমাত্র নেই) বা সাবঅলটানদের কেউই এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি চিন্তার গ্রন্থগুলিকে গুরুত্ব দেয়নি ও ভারতের জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এই চিন্তাগুলির প্রভাবকে স্বীকার করেনি। একথা সত্য যে নৌরজী বা দস্তর দুজনেই পারিবারিকভাবে মধ্যবিত্ত ভারতীয় 'এলিট' বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র সেই পরিচয়ে নেমিয়ারের পদ্ধতিতে শীলের মতো তাদের জাগতিক স্বার্থ খোঁজার যেরকম অর্থ নেই, সেরকম রঞ্জিত শূহের মতো তাদের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্যুতি দেখানোও অর্থহীন। স্বার্থহীনভাবে তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে দরিদ্রদের স্বার্থকে এক করে দেখেছিলেন। এলিট শ্রেণী থেকে উদ্ভূত বলে তাঁদের ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আলোচনার অধিকার নেই, এই বক্তব্যও অর্থহীন। তাঁরা দ্বিধাহীনভাবেই সাধারণ মানুষের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁদের এই চিন্তাগুলি পরবর্তী শুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের চেতনার জাগরণে সহায়তা করেছিল। শোষিতের চেতনাও এভাবেই উদ্ভূত হয়। এই চেতনার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই দারিদ্র্য মুক্তির ও শোষণ মুক্তির চেতনাটি ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণশক্তি ও তাই এটিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এটিকে বিশ্লেষণ ছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সাংগঠনিক বা নির্বাচনিক বিস্তৃতির রাজনীতির মতো দেখা (অনিল শীলের মতো) বা বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসাবে দেখা (রণজিৎ গুহের মতো) অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ।

আধুনিক ধারণাগুলি সাধারণ মানুষের মনে সঞ্চারিত হওয়া এই জাতীয়তাবাদের প্রক্রিয়ার একটি দিক। এই ধারণাগুলির ক্রমাগত শক্তিশক্তি ও পরিণত হয়ে ওঠা ছিল আরেকটি দিক। রাষ্ট্রিক ও টলস্টয়ের অনুপ্রেরণা ও আইরিশ জাতীয়তাবাদের প্রভাব গাফীরা নেতৃত্বে আন্দোলনকে প্রভূত শক্তি ও গতিশীলতা দিয়েছিল ও সাধারণ মানুষের চেতনাকেও অতি উচ্চে নিয়ে গিয়েছিল যদিও এই আন্দোলনগুলি নরমপন্থী পদ্ধতিরই ছিল। ১৯১৭-তে গাফীরা বক্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। যিনি বলেছিলেন—“কৃষকের সঙ্গে দেখা হলে আমার ঈশ্বরদর্শন হয়।” সমাজতন্ত্রের চিন্তা, মার্কসবাদী দর্শন যা নেহরু, সমাজবাদী কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে প্রবেশ করে, 'তা জাতীয় আন্দোলনকে শুধুমাত্র সাংবিধানিক ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বদলে অনেক বিকল্প নতুন লক্ষ্য এনে দেয়। ১৯৩১-এর করাচি অধিবেশনে মৌলিক অধিকার বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি (Fundamental Rights Resolution) প্রমাণ করে যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই বিকল্প চিন্তাগুলির কী গভীর প্রভাব ছিল। একটি স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কীভাবে শিল্পোন্নতির মাধ্যমে ও ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে বিকল্প সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে সে সময়টি এসময়ের আন্দোলনকে দিক নির্দেশ দেয়। করাচি অধিবেশনের এই প্রস্তাবকে বলা যায় যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র তৈরির ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ খসড়া। সমাজতান্ত্রিক দিক থেকে এটি এই অধিবেশনের একটি বিরতি সীমাবদ্ধতা যদিও রজনীগাম দস্ত এই অধিবেশনকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করেছিলেন সম্মুখে একধাপ এগিয়ে চলার পর্ব হিসাবে। (ইন্ডিয়া টুডে, ১৯৪৭, পৃঃ ৩০৯)। উল্লেখ্য যে ভারতের জমিদারশ্রেণী ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বই এই মঞ্চের উদ্দেশ্য ছিল। আজকে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল চরিত্র করাচি অধিবেশনেই সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদের এই উত্তরাধিকারের প্রঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভারতবর্ষের ঐক্য ও জাতিসত্তার বিষয়টি। বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন (ইমার্জনড কমিউনিটি, ১৯৮৩)-তে খুব কমই নতুন কথা বলেছেন (তাঁর তত্ত্বের বিরাট জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও) যে, সমস্ত জাতিসত্তাই কল্পনাপ্রসূত কারণ পূর্ববর্তী চিন্তাবিদরা কল্পনার বদলে 'চেতনা'র বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দ্বিধাহীনভাবে একথা বলা যায় যে, ভৌগোলিক নৈকট্য, সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সঙ্গে যখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিকশিত কেন্দ্রীভূত বাজার ব্যবস্থার মিলন ঘটে, তখন জাতীয়তাবাদের চেতনার উদ্ভব সহজসাধ্য হয়। অ্যান্ডারসনের 'প্রিন্ট ক্যাপিটালিজম'এর দ্বারাও তত্ত্বটি আক্রান্ত হয়নি। এরসঙ্গে ইউরোপ বহির্ভূত অন্যান্য স্থানে জাতীয়তাবাদের উত্থানের একটি বিরাট প্রেক্ষিত ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের উপস্থিতি, যা সমস্ত মানুষকে স্বাধীনতার প্রয়োজনে একটি জাতীয় একেবারে চেতনার উপলব্ধির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কৃতিত্ব এখানেই যে তারা সমস্ত স্থানীয়, প্রাদেশিক, জাতপাতের ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের উর্ধ্বে এই জাতীয় চেতনাকে সঞ্চারণ করতে পেরেছিলেন। বিষয়টি আমাদের কাছে আজকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। জাতীয়তার ধারণাকে যারা অস্বীকার করছেন, তিনি এন্ডারসনই হোন বা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ই হন, তাঁরা এই বিষয়টিকে মাথায় রাখেননি। মনে রাখা দরকার যে, এডওয়ার্ড সাইদও ১৯৯৫-তে প্রকাশিত 'ওরিয়েন্টালিজম' (নতুন সংস্করণ, পৃঃ ৩৫২) গ্রন্থে সাবঅলটার্ন ঐতিহাসিকদের তত্ত্বের সঙ্গে নয়া বহুজাতিভিত্তিক ঔপনিবেশিক আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের যোগসূত্রের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। (যদিও তিনি কিছু অংশে এই বক্তব্য অস্বীকার করেছিলেন)। এই বক্তব্য যদি সরলীকরণ ও অতিকঠোর হয়, তবুও এটিকে একটি সতর্কতার বাণী হিসাবে গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্র তখনই স্থায়িত্ব পেতে পারে যখন এর সমস্ত জনপ্রিয় বা লৌকিক উপাদানগুলি (উল্লেখ্য যে লৌকিকতা বা জনপ্রিয়তা কিছু বিচ্ছিন্ন উপাদান নয়) এই একক জাতিরাষ্ট্র থেকে সমানভাবে উপকৃত হতে পারে। সে কারণেই সামাজিক সাম্য ও জনকল্যাণের প্রয়োজন। করাচি অধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলিও ঐতিহ্যগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একারণেই শুধুমাত্র বাজারের বিকাশকেই উন্নতির একমাত্র সোপানরূপে মনে করা জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে অনিশ্চিত বা বিপজ্জনক কারণ বাজার শুধু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নিশ্চিতভাবে অসাম্য তৈরি করে।

এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের বর্তমান হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন তখনই শক্তিশালী হয়েছে যখন বিশ্বায়ন ভারতবর্ষের এই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ভারতীয় আত্মবিশ্বাসকে খর্ব করেছে ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। জাতীয় আন্দোলন যে ভারতবর্ষের নির্মাণ করেছিল, সেই ভারতবর্ষকে হিন্দুত্ববাদ আদর্শগতভাবে আক্রমণ করেছে। 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' শব্দটি শুধুমাত্র যে জাতীয় আন্দোলনে অন্যান্য ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণকে অস্বীকার করে তা নয়, এটি একটি নির্দিষ্ট ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় রাষ্ট্রের কথা বলে। ১৯০৯-তে গান্ধী এই ধরনের চিন্তাকেই তার 'হিন্দুস্বরাজ' গ্রন্থে অস্বীকার করে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইতিহাসের বিকৃতি সাম্প্রদায়িক শক্তিশালির একটি প্রধান অস্ত্র, তা ভারতবর্ষে বা পাকিস্তানে যেখানেই হোক না কেন। ১৯৯৮-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে বি জে পি সরকারের আমলে প্রকাশিত এন সি ই আর টি'র পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুধর্মকেই একমাত্র যথার্থ ভারতীয় ধর্মরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল, দলিতদের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি বলা হয়েছিল যে, মেয়েদের সম্মান জানানোর প্রয়োজনেই পুরুষের নিচে স্থান দেওয়া হয়। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস ২০০৩ সালে এন সি ই আর টি'র পাঠ্যপুস্তকের ভ্রান্তিগুলি একটি বিস্তারিত নির্দেশিকার মাধ্যমে চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই রিপোর্টটি এখনও পড়া প্রয়োজন, কারণ নতুন সরকার NCERT-র পাঠ্যপুস্তকগুলি কার্যত নিষিদ্ধ

করা সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সাম্প্রদায়িকতা মিথ্যার উপর ভিত্তি করেই নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করে।

শৈশবিক পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠ করলে উত্তর আধুনিকতাবাদীদের থেকে প্রাপ্ত এই ভ্রান্ত ধারণারও পরিসমাপ্তি ঘটানো যায় যে ইতিহাস শুধুমাত্র ঐতিহাসিক বা লেখকের কল্পনামাত্র। ১৯৭৮-তে এডওয়ার্ড সঈদের ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থের বহুবিধ বক্তব্য থেকেও তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে উদ্ধৃত। যে প্রাচ্যের ইতিহাস প্রাচ্যবাদীদের তৈরি বিভিন্ন নির্মিতির মাধ্যমে নির্মিত, সঈদ ঐতিহাসিকের বিজ্ঞাননির্ভরতা ও তার নৈর্ব্যক্তিকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। সজ্ঘ পরিবারের কাছে সঈদের বক্তব্য সর্বাঙ্গপেশা গ্রহণযোগ্য কারণ এরফলে তাদের পক্ষে সমস্ত ঐতিহাসিকদেরই ভ্রান্ত প্রাচ্যবাদীরূপে চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। (এবিষয়ে ডি এন ত্রিপাঠী সম্পাদিত 'এ ডিসকোর্স অন ইন্ডো ইউরোপিয়ান ল্যান্ডস্কেপস অ্যান্ড কালচার', আই সি এইচ আর, ২০০৫ দ্রষ্টব্য)।

উত্তর আধুনিকতাবাদীদের এই পূর্বতন 'মেটান্যারাটিভ' বা 'বৃহৎ আখ্যানমূলক' ইতিহাসকে অস্বীকার করার আরেকটি কৌতূহলী দিক হলো এর অসংখ্য পৃথক ইতিহাস। 'অবদমিত ইতিহাস' (Suppressed histories) শ্রুতির কথা বলা যা থেকে মনে হয় যে অতীতের নির্মাণ বা আবিষ্কার যে কেউই নিজ ইচ্ছায় করতে পারে। একথার অর্থ কী যখন বলা হয়—“যতদিন না সেইসময় আসছে যখন এই ধারণা আর থাকবে না যে ভারতবর্ষে একটা একমাত্রিক জাতীয় ইতিহাস আছে। ততদিন আমরা এই বিকল্প ইতিহাসগুলি লিখতে পারবো না। “এই শেষের কথাটি সেই প্রবন্ধের অংশ যেটি শুধুমাত্র উনিশ শতকের ইতিহাসদর্শন ও গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছে এবং বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস দর্শনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে ও মার্কসবাদী দর্শনকেও আলোচনায় স্থান দেয়নি। প্রশ্ন যে, এই নতুন অসংখ্য ইতিহাস কি বলতে চলেছে যা অনিচ্ছাকৃত একমাত্রিক ভারতের জাতীয় ইতিহাসের থেকে পৃথক? সজ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস, পাকিস্তানের ইসলামকেন্দ্রিক ইতিহাস এবং এছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক, জাতপাতের বা গোষ্ঠীগত বিভিন্নতার ইতিহাসই এই নতুন ইতিহাস যা বাজারের বহুবিধ চাহিদা পূরণ করতে সদাসচেষ্ট।

ইতিহাসের উপর এই আক্রমণ, ইতিহাস গবেষণার উপর এই উত্তর আধুনিকতাবাদী আক্রমণ কার্ল পপারের 'হিস্টোরিসিজম' নামক আক্রমণেরই উত্তরসূরী। উত্তর আধুনিকতাবাদীদের এধরনের সংজ্ঞাকরণ বিজ্ঞাননির্ভর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণকে আচ্ছাদিত করে ও এটাও ভুল প্রমাণিত করে যে, সমস্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণই কয়েকটি সাধারণগ্রন্থ মূলসূত্রের উপর নির্ভরশীল। (আমি চেম্বাই-এ ২০০৩-এ এবিষয়ে আলোচনা করেছি 'হোয়াট মেকস দ্য ওয়ার্ল্ড চেঞ্জ—দ্য লঙ ভিউ, নামক প্রবন্ধে)। সকল ভর্ক ধুমায়িত হয়ে ওঠার পর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আমাদের জনগণের সর্ববৃহৎ প্রাপ্তি। এই জাতীয়তাবাদের চরিত্রকে আমরা যত ভালোভাবে বুঝতে পারব ও এই জাতীয়তাবাদ থেকে উৎসারিত শক্তির চরিত্রকে অনুভব করতে পারব ততই তা আমাদের উত্তরাধিকারকে সমর্থন করে সামগ্রিক অগ্রগতির অবলম্বন হয়ে উঠতে পারবে। আমাদের সকলেই সেই মহৎ সংকল্পে স্থির আছি ও থাকব।

অধ্যাপক ইরফান হাবিবের এই নিবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের বার্ষিক সভার জন্য রচিত